

A Teoria do Momento X

A Impossibilidade de excluir qualquer indivíduo da construção do destino coletivo da Humanidade

Versão 2.0 (e possivelmente final)

Publicado originalmente em 04 de junho de 2026.

Autor: Mateus Derze de Paiva.

O que é o Destino? Ele está escrito desde que todos nós nascemos, pronto e imutável, consciente de cada passo, cada atitude e sentimento que nós temos e ainda vamos ter, ou, ele é aberto, em constante mutação, sendo absolutamente impossível de prever qualquer coisa?

Para solucionar essa questão, dediquei os últimos anos de minha vida a refletir e observar diversos destinos de diversas pessoas e acabei chegando num conceito que eu entendo como o mais adequado para explicar o que parece ser a inexplicável construção do destino: A Teoria do Momento X.

Inicialmente, chamei esta ideia de Determinismo Humanitário, mas percebi que o foco principal não está na previsibilidade do futuro, e sim na impossibilidade de identificar uma causa humana isolada para os acontecimentos históricos que definem o mundo.

Por isto, apesar de compreender que o que estamos analisando aqui não pode ser considerado uma forma de “determinismo” no sentido puro da palavra; vou utilizar o termo “Determinismo Humanitário” para descrever a síntese da ideia contida na Teoria do Momento X, simplesmente porque foi o termo que me permitiu compreender a teoria como um todo e suas aplicações e conclusões.

A teoria tem duas partes. A primeira pode ser explicada da seguinte forma:

“Não sendo possível localizar o momento causal decisivo da vida de qualquer pessoa, toda experiência humana participa da construção do destino coletivo da humanidade.”

Sim, sem exclusão, porém em escalas de imensas diferenças de magnitude, todo ser humano tem impacto no destino da humanidade¹.

Se você pegar uma pessoa que considera extremamente importante, como o Sr. Nelson Mandela e vasculhar seu passado para escolher o momento mais importante e impactante da vida dela – o que eu chamo de Momento X – aquele que mudou o mundo para sempre, fazendo com que antes dele o mundo fosse de um jeito, e, depois dele o mundo ficou de outro jeito, você vai perceber que isso é simplesmente impossível.

Porque não existe um único momento verdadeiramente determinante na vida dele.

Não é possível afirmar que um específico discurso ou atitude causou sozinha a virada de uma página da história que fica em destaque em relação a outras.

Mesmo que seja o salvamento de uma vida, aquele momento em si é o acúmulo de infinitos outros momentos, sendo impossível determinar qual foi o mais importante.

Ninguém sabe o que ele pensava quando estava a caminho de um discurso importante. Ele poderia realmente estar pensando no sofrimento de todos os oprimidos, mas também pode ter sido inspirado por momentos e coisas absolutamente aleatórias: Um céu azul e bonito, uma borboleta colorida que cruzou com ele na rua, uma mãe com os filhos de mãos dadas, tudo isso pode ser inspiração para grandes atos.

Além disso, a família, as amizades, os amores e decepções necessariamente contribuem também para o acúmulo de motivação e inspiração que levou certo fulano a fazer certa coisa incrível.

Até as inimizades e desavenças dessas pessoas, empurraram elas para o acúmulo de impactos no destino da humanidade. Até que esse impacto se solidifica e é possível olhar para trás e afirmar: “Fulano mudou o mundo”; mas não, “fulano mudou o mundo com aquela única e específica atitude”.

Por isso, se torna impossível dizer que um único momento específico foi o clímax de toda uma vida de contribuições positivas.

E, ainda que estivéssemos tratando de um herói de momento único, como um bombeiro que salva uma criança, mesmo esse momento foi o acúmulo de toda a vida deste bombeiro.

Ou seja, sendo impossível escolher o momento crucial (O Momento X), TODOS os momentos se tornam cruciais.

Tudo que aconteceu com aquela pessoa, todas as pessoas que ela viu, seja na rua de forma breve ou alguém que via todos os dias, todos os familiares, amorosos ou tóxicos, todos os amigos e inimigos, tudo isso contribui para o acúmulo de impacto da vida dessas pessoas.

Assim como as ruas que andou, as comidas que comeu, as conversas, os momentos sozinhos de reflexão, tudo isso é importante na vida desse alguém que consideramos especial.

Descendo um nível em escala de impacto direto, podemos afirmar então, que todas as pessoas que passaram pela vida de uma pessoa importante são importantes.

Conseqüentemente, todas as pessoas que passaram na vida de pessoas que passaram na vida de pessoas importantes, são também importantes, porque, de

alguma maneira, sem esses acúmulos, essa tal pessoa não passaria na vida da pessoa importante.

E, continuando assim, chegaremos em TODAS as pessoas que já viveram na Terra.

Essa constitui para mim a segunda conclusão e a mais importante da Teoria do Momento X:

“O valor humano não decorre da magnitude do impacto, mas sim da impossibilidade de excluir qualquer indivíduo da rede causal que produz a história.”

Ou seja, todos temos um impacto, cuja influência direta no destino da humanidade pode variar em proporções GIGANTESCAS, mas, nunca chega a zero.

Todos nós escrevemos essa história junto.

Essa concepção dá origem a diversas conclusões importantes.

A primeira delas e minha preferida é a de que TODO ser humano tem impacto.

Sim, ao contrário do que muitas pessoas gostam de pensar, todo e qualquer ser humano, por menor e mais breve que seja sua existência, teve impacto no destino coletivo da humanidade.

Por isso, eu considero o determinismo humanitário uma forma muito interessante de enfrentar crises existenciais.

Porque ele se aplica a mim e a você.

Se você não percebeu, sendo impossível traçar um Momento X na vida das grandes pessoas da humanidade, será impossível traçar um Momento X na sua própria vida, e, isso pode simplesmente te LIBERTAR de viver buscando incessante e freneticamente um propósito ou impacto específico para sua vida.

Você pode muito bem já ter cumprido esse propósito para o destino da humanidade e talvez você nunca fique sabendo. Existe uma chance de você ter dado um único “Bom dia” na sua vida. E esse “Bom dia” ter sido o suficiente para salvar uma pessoa, que salvou uma outra pessoa e assim por diante. Você nunca vai saber qual é o SEU Momento X.

Na maioria das vezes, eu acredito que apenas viver sendo você mesmo, de forma autêntica e honesta com o que acredita, já te faz cumprir esse propósito. Ou seja, nem vale a pena se estressar com isso, basta você viver, segundo SUA própria concepção de certo e errado, bom e mau, bonito e feio. E isso será suficiente para você cumprir o seu propósito – se isso for algo que te interessa.

Ainda que você fosse um bebê que morreu no útero, para a mãe que aguardava esse bebê, sua vida muda para sempre. E assim começa a rede de influências.

Ou seja, o Determinismo Humanitário além de fazer com que cada um entenda que todos ser humano tem seu próprio impacto, ele também nos liberta de viver ansiosamente buscando esse impacto ou competir com outros para que nosso impacto seja maior do que o deles. Todos teremos um impacto – positivo ou negativo, maior ou menor. Mas teremos.

Exatamente por isso, não posso deixar de mencionar que as pessoas ruins também são impactantes no destino da humanidade. E isso reforça a Teoria do Momento X, impacto é diferente de valorⁱⁱ.

As pessoas ruins, aquelas que fazem coisas por motivos torpes, com intuito de prejudicar alguém para obter vantagem para si mesmo, influenciam as pessoas positivas a reagir e agir para o bem. Por isso, elas podem ter um valor muito baixo e ainda assim ter grande impacto. Assim como algumas pessoas podem ter um valor muito alto e um impacto muito baixo também.

Se tal pessoa faz algo com impacto ruim, o impacto positivo significaria exatamente a ação inversa, combatendo o mal que ela causa. Não significa vingança, mas sim, o cumprimento do propósito benéfico de um outro. Se fulano fez algo terrível, ciclano faz algo incrível para reverter isso. E assim a roda continua.

Concluindo então, a impossibilidade de localizar o momento causal definitivo na vida de uma pessoa, torna necessária a abrangência da vida completa como impactante, e, por consequência, conferindo algum nível de impacto a todos os seres humanos que participaram dessa vida também, fazendo com o que o valor mínimo de um ser humano decorra não da magnitude de seu impacto, mas sim da impossibilidade de excluir qualquer indivíduo da rede causal que produz a história.

Sendo assim, o determinismo humanitário é a síntese da construção do destino da humanidade de forma simultânea e conjunta por TODOS os seres humanos, através do acúmulo de Momentos X pequenos e grandes de cada diferente indivíduo, que empurram o mundo num sentido específico a qual muitos chamamos de destino.

@Mateus Derze de Paiva

Versão 2.0 – 04 de junho de 2026.

Publicado originalmente em <https://igoku.com.br/artigos/f/a-teoria-do-momento-x>

Derze de Paiva, M. (2026). *A Teoria do Momento X: A Impossibilidade de Excluir Qualquer Indivíduo da Construção do Destino Coletivo da Humanidade* (Versão 2.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20500037>

ⁱ Aqui estamos falando sobre dois conceitos fundamentais para a teoria: inclusão necessária e magnitude do impacto. Inclusão necessária, é a presença inafastável na construção da rede que constitui o destino coletivo da humanidade – a participação por existência. Magnitude do impacto, é a variação da escala do impacto que essa existência causou no destino coletivo da humanidade. Todos participam, mas é inegável que uns

deixam marcas maiores do que outros. Estes conceitos se aplicam para os eventos dentro da vida de uma mesma pessoa, que são marcados pela mesma distinção: todos os acontecimentos contribuem e participam da construção – aqui estamos falando de participação por ocorrência – mas, alguns acontecimentos impactam e deixam marcas muito maiores do que outros, e, mesmo que subconscientemente, dirigem as pessoas e as vidas para uma certa direção que acabamos por chamar de destino.

ⁱⁱ É importante distinguir dois tipos de valor presentes na teoria. O primeiro é um valor mínimo conferido a todo ser humano pela simples participação por existência — inafastável e igual para todos, independentemente de qualquer conduta. O segundo é o valor moral do impacto causado por cada existência, este sim variável. Um santo e um tirano ambos participam da rede causal da história, mas o que cada um deixa como marca é radicalmente diferente: um serve de inspiração, o outro de aprendizado.